

БИОЛОГИЯ ТАЪЛИМИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ

Степанова Екатерина Сергеевна

Тошкент Давлат стоматология институти
Академик лицейи Биология фани ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7057392>

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2020 йил 24 январь куни Олий Мажлисга Мурожаатномасида «Мамлакатимиз учун илм-фан соҳасидаги устувор йўналишларни аниқ белгилаб олишимиз керак. Ҳеч бир давлат илм-фаннинг барча соҳаларини бир йўла тараққий эттира олмайди. Шунинг учун биз ҳам ҳар йили илмфаннинг бир нечта устувор йўналишини ривожлантириш тарафдоримиз.

Жорий йилда математика, кимё-биология, геология каби йўналишларда фундаментал ва амалий тадқиқотлар фаоллаштирилиб, олимларга барча шарт-шароитлар яратиб берилади. Шунингдек, илм-фан соҳасида фундаментал ва инновацион тадқиқотлар учун мақсадли грант маблағларини ажратиш механизмини тубдан қайта кўриб чиқиш керак» деб такидлади. Ўқитувчиларга берилган бундай имкониятлар, яратилган шароитлар, турли кўрик танловлару, халқаро малака ошириш тизимлари, устозларга ҳурмат анъанаси, ўқитувчи мавқеини тикланиши, ортиқча қоғозбозликлардан воз кечилиши, ўқитувчининг ваколатига кирмайдиган турли-туман йиғинлардан озод этилиши ҳеч бир даврда бугунчалик бўлмаган.

Шундай экан, бугунги жараён ўқитувчилардан таълим-тарбия ишига янгича муносабатда бўлишни, касбий жиҳатдан етук, инновацион замонавий технологияларни таълим жараёнига жорий этиш усулларини билиши ва амалда қўллаш олишни тақозо этмоқда.

Шундан келиб чиқиб биология дарсларида органилаётган мавзулар самарадорлигини оширишда ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш қобилиятларини ўстириш, ижодий фикрлашга ўргатиш каби фазилатларини шакллантириш ва уларни амалга оширишда ҳамкорликда ўқитиш технологияларини жорий қилиш мақсадга мувофиқдир.

Педагогик технология ва педагог маҳоратига оид билим, тажриба ва интерактив методлар ўқувчи - ўқувчиларни билимли, етук малакага эга бўлишликларини таъминлайди.

Инновация-инглизча сўз бўлиб, «янгилик киритиш» деган маънони англатади.

Замонавий ўқитувчи таълим – тарбия жараёнида инновацион усуллардан фойдалана билиши ва амалга ошира олиши лозим.

Бу жараёнда ўқитувчига қўйиладиган талаблар:

- инновацион технология тушунчасини, унинг мазмун моҳиятини билиши;
- инновацион технологияларнинг таълим мақсадини амалга оширишдаги ўрни ва ролини билиши;
- инновацион технологияларни фанлар бўйича қўллаш принтсипларини билиши;
- таълимий ва ишчанлик ўйинларини билиши;
- муаммоли ривожлантирувчи таълим методларини билиши;
- ўқувчиларнинг мустақил фаолиятларини ташкил қилиш ва таъминлаш йўллари билиши;
- ўқувчиларнинг ўз устида мустақил ишлаш маҳоратини ошириш усулларини эгаллаши;
- кўрғазмали ўқитиш усулларини билиши ва эгаллаши;
- илғор педагогик технологияларни қўллаб, наъмунавий имитация ўқув машғулотларини ўтиши;

Интерфаол машғулот - ўқитувчи ва ўқувчилар ўзаро фаол иштирок этадиган машғулот; жараён ҳамкорликда кечади.

Интерфаол методлар ўқитувчи билан ўқувчининг фаол муносабати, бир-бирини тўлиқ тушунтиришга асосланади. Интерфаол методларни ўқув жараёнига жорий этишнинг туб мақсади – дарс қайси шаклда бўлмасин, қаерда ўтказилмасин дарсда ўқитувчи билан ўқувчининг ҳамкорликда ишлашини ва натижада ўзлаштиришларини таъминлаши лозим. Бунда ўқитувчи фақат фасилитатор (йўл-йўриқ кўрсатувчи, кузатувчи, кузатувчи, хулосаловчи) вазифасини бажаради. Ушбу методлар орқали ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш қобилиятлари ривожлантирилиб, уларда эркин фикрлаш, мустақил қарор қабул қилиш, ҳиссиётларни бошқара олиш, танқидий ва ижодий фикр юритишнинг ривожланишига замин тайёрланади.

Интерфаол методларда ўқитишнинг моҳияти қуйидагича:

- ўргатувчи ҳам ўрганувчи ҳам маълумотлар билан фаол ишлаши; ўқувчиларни мустақил фикрлашга ундаши ва ўргатиши;
- ўқитувчига «ўқувчиларни фикрлашга ўргатиш учун» хизмат қилса, ўқувчиларга эса, «фикрлашни ўрганишлари учун» хизмат қилиши;

Интерфаол усуллардан фойдаланиш шакллари:

- Индивидуаллаштириш;
- Кичик гуруҳларга ажратиш;
- Табақалаштириш:
- Ўргатиш ва ўрганиш жараёнида демократик, дўстона муҳитни яратиш;
- Ўзаро мулоқот, ҳамкорликни ташкил этиш.

Бунда ўқитувчининг асосий вазифаси тайёр билимларни беришга, ўқувчиларнинг асосий вазифаси эса бу билимларни эслаб қолишга асосланади.

Мунозарали дарслар муаммоли таълим технологиясига асосланади. Мунозара дарслари дастурдаги муайян бир мавзунини ўрганишга бағишланади.

Мазкур дарснинг дидактик мақсади:

- ўқувчиларнинг билиш фаолиятини фаоллаштириш орқали таҳсил олишга ва фанга қизиқишларини орттириш, билимларини кенгайтириш;
- ўқувчиларнинг аввал ўзлаштирган билим, кўникма ва малакаларини одатий, таниш ва кутилмаган янги вазиятларда қўллаш орқали янги билимларни эгаллашга эришиш;
- ўқувчиларнинг билимидаги мавҳум тушунчаларни аниқлаш ва уларга барҳам бериш, билим олишга бўлган интилишни ривожлантириш;
- ўқувчиларнинг нутқини ўстириш, ўз фикрини лўнда ва мантиқан тўғри баён этиш, уларни далиллаш кўникмаларини ҳосил қилиш.

Ҳозирги замон таълим тизимидаги амалий тажриба шуни кўрсатадики, олдиндан пухта тайёрланган инновацион технологиялардан фойдаланиб ўтилган дарс, албатта ўқитувчи ва ўқувчига дарсни қизиқарли бўлиши, шунингдек, ижобий натижага эришишларига имконият яратади ҳамда дарснинг самарадорлигини оширади.

Хулоса қилиб айтганда, ўқитувчи қайси фандан дарс бермасин доимо изланишда бўлиши, касбий сифатлари билан бошқаларга ўрнак бўлиши лозим. Ёш авлодни тарбиялаш ва уларга таълим бериш педагоглар зиммасига юклатилган экан, ўқитувчининг маънавий-маърифий тайёргарлиги барчага ўрнак бўла оладиган шахс бўлмоғи зарур.

Фойдаланган адабиётлар:

1. <http://press-service.uz/> Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2020 йил 24 январь куни Олий Мажлисга Мурожаатномаси.

2. Толипова Ж.О. Биологияни ўқитишда инновацион технологиялар.
Педагогика олий таълим муассасалари таълим оловчилари учун
дарслик. Тошкент, 2014.

